

Колодійчук А.В.,

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу,
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету,
ORCID: 0000-0001-5727-0560

**СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕЛІ
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ**

**JEL Classification: C61, E27, O11
SECTION "ECONOMICS". Економіка**

В зарубіжній практиці чимало моделей функціонального забезпечення управління ризиками інформаційних технологій еволюціонували у своєму розвитку. Особливо актуально це для сфери сучасного ІТ-бізнесу, що, по-перше, динамічно розвивається в Україні, на продукцію якого існує попит у світі, і, по-друге, в більш віддаленій глобальній перспективі, з огляду на настання епохи технологічної сингулярності, тобто значного прискорення НТП, всебічної інформатизації усіх сфер життя людей.

У статті визначено три типи моделей управління ризиками інформаційних технологій: фінансові, інформаційно-безпекові, макроуправлінські. Наведено класифікацію фінансових моделей управління ризиками. Охарактеризовано групу моделей державного управління ризиками, зокрема: розглянуто моделі державного програмування економіки, моделі макроекономічного планування, моделі макроекономічного прогнозування та моделі міжгалузевого збалансування.

Ключові слова: моделі, ризик, управління, ціноутворення, портфельні інвестиції, капітальні активи, цінні папери, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

The risk management process is the targeted application of one or a combination of several risk management models depending on the specific situation, taking into account the existing socio-economic conditions. The choice of these models, their debugging, adaptation, replacement, improvement, approval, diversification is the main task of risk management, which underlies the process of risk management, which is actually its essence

We hold the view that it is necessary to distinguish three types of information risk management models in terms of the subject of our study: 1) financial models of risk management - aimed at assessing and taking into account the risks of obtaining a negative financial result (low profit, loss), deterioration of financial indicators, which

entails a loss of financial maneuverability; 2) information security management models - the type of data models is focused on the smooth provision of software development and implementation processes, successful testing of information systems and their launch into the service system of real production processes; 3) models of state risk management - aimed at establishing diverse processes of functioning of the state mechanism of risk management of information and financial security.

In foreign practice, many models of functional support for risk management of information technology have evolved in their development. This is especially true for the modern IT business sphere, which, firstly, is developing dynamically in Ukraine, whose products are in demand in the world, and secondly, in a more distant global perspective, given the onset of the era of technological singularity, i.e. significant acceleration of scientific and technological progress, comprehensive informatization of all spheres of people's lives.

The paper identifies three types of information technology risk management models: financial, information-security, macro-management. The classification of financial models of risk management is given. A group of models of state risk management is characterized, in particular: models of state programming of economy, models of macroeconomic planning, models of macroeconomic forecasting and models of intersectoral balancing are considered.

The use of foreign practice of functional risk management in building a risk management model for ICT implementation has shown that there are three types of models, each of which has its own tools, characteristics and purpose of the results to solve applied problems of national economy.

Keywords: models, risk, management, pricing, portfolio investments, capital assets, securities, introduction of information and communication technologies (ICT).

Вступ

Постановка проблеми. Процес управління ризиками являє собою цілеспрямоване застосування однієї або комбінацій декількох моделей управління ризиками в залежності від конкретної ситуації з врахуванням наявних соціально-економічних умов. Вибір цих моделей, їх відлагодження, адаптація, заміна, удосконалення, затвердження, диверсифікація є головним завданням ризик-менеджменту, що лежить в основі самого процесу управління ризиками, до чого власне зводиться його суть.

Ми дотримуємося погляду, що необхідно виділяти загалом три типи моделей управління ризиками інформаційних технологій в розрізі предмета нашого дослідження:

1) фінансові моделі управління ризиками – націлені на оцінювання і врахування ризиків одержання негативного фінансового результату (низького рівня прибутку, збитку), погіршення фінансових індикаторів, що тягне за собою втрату фінансової маневреності;

2) моделі управління інформаційною безпекою – тип даних моделей

зорієнтований на безперешкодне забезпечення процесів розробки і впровадження програмного забезпечення, успішне тестування інформаційних систем і запуск їх у систему обслуговування реальних виробничих процесів;

3) моделі державного управління ризиками – спрямовані на налагодження різносторонніх процесів функціонування державного механізму управління ризиками інформаційної й фінансової безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання макроекономічного управління ризиками вивчалися у працях [1-3; 5]. В той же час актуальні проблеми ІТ-менеджменту та ІТ-ризик-менеджменту досліджувалися у роботах [4; 6-7; 9]. Однак, структурно-функціональні основи побудови моделі макроекономічного управління ризиками впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на науковому рівні не розглядалися, а тому потребують детального дослідження.

Мета статті – окреслити та охарактеризувати структурно-функціональні основи моделі макроекономічного управління ризиками впровадження ІКТ.

Результати дослідження

До особливостей застосування фінансових моделей управління ризиками відноситься ситуаційний ринковий характер прояву цих ризиків, рівень розвитку галузі, інфраструктурне забезпечення та його якість, креативний характер впровадження і реалізації обраних варіантів управлінських фінансових рішень, полікритеріальний підхід до прийняття управлінських рішень макро- і макрофінансового характеру, поліморфний (єдиний) характер формування бази даних щодо моніторингу стану фінансової системи і мономорфний (однозначний) характер представлення результируючих показників.

Різновиди фінансових моделей управління ризиками представлені так:

I. Моделі, які стосуються рентабельності:

1) RAROA-модель – модель рентабельності підприємницьких активів, скоригована на величину ризику;

2) RAROC-модель – модель рентабельності підприємницьких капіталовкладень, скоригована на величину ризику;

3) RARORAC-модель – попередня модель, в якій показник чистого бухгалтерського прибутку в чисельнику замінено на показник економічного прибутку EVA;

II. Моделі, що визначають механізм протікання процесів ціноутворення:

1) АРТ-модель – модель арбітражного ціноутворення;

2) ОРМ-модель Блека-Шоулза – модель опціонного ціноутворення;

3) МОКА – модель оцінювання капітальних активів;

III. Моделі, які стосуються інвестицій:

1) портфельна модель Марковіца – модель портфельного інвестування;

2) портфельна модель Шарпа – модель, яка відображає механізм

реалізації портфельних інвестицій на фінансових ринках;

3) система оцінки ризику інвестицій BARRA.

У моделі RAROC ми вираховуємо скориговану на ризик величину рентабельності капіталу шляхом співвідношення різниці чистого прибутку за мінусом втрат, спричинених настанням економічного ризику до суми капіталовкладень, закладених на випадок настання сумарного нехеджованого ризику. Відповідно модель RAROA являє собою співвідношення різниці чистого прибутку за мінусом втрат, спричинених настанням економічного ризику до суми активів. В той же час RARORAC – це модель економічної ефективності капіталу з урахуванням величини ризику.

Модель OPM Блека-Шоулза – це схема покрокової ідентифікації теоретичного рівня цін на опціонні деривативи, яка загалом ґрунтується на положенні, що ціноутворення на базовий актив носить стихійний ринковий характер. Модель арбітражного ціноутворення АРТ – це двокрокова факторна модель, яка передбачає визначення рівня чутливості величини прибутковості інвестиційних портфельних на першому етапі та побудову багатофакторної моделі залежності прибутковості від ризику на другому етапі. Отже, на виході ми отримуємо функцію залежності прибутковості портфеля інвестиційних фінансових вкладень від набору обраних заздалегідь факторів ризику (зміна ВВП, ріст промислового сектору економіки, зміни цін на енергоресурси, динаміка інфляційних процесів в національному господарстві, ситуація зі змінами банківських процентів), графічно оформлену у формі лінії ринку цінних паперів SML (треба зауважити, що вона в своєму роді є універсальною і використовується в різних моделях фінансового аналізу). Головним завданням всередині моделі оцінювання капітальних активів МОКА постає вирахування коефіцієнта ρ , який виражає функцію залежності між ринковою дохідністю та дохідністю фінансового інструмента / фондового засобу. Прикладами фінансових інструментів (первинні і вторинні основні цінні папери) є акції, облігації, векселі, депозитні та трастові сертифікати, американські депозитарні розписки, євродепозитарні розписки, форвардні контракти, варанти, інвестиційні сертифікати, FRA-угоди про майбутню процентну ставку, а прикладами фондових засобів (похідні цінні папери – деривативи) виступають опціони, ф'ючерси, свопи.

Піонером в області формування оптимізовано-структурованого портфеля інвестицій виступив на початку 50-х років минулого століття американський економіст Гаррі Макс Марковіц. Він створив першу портфельну теорію інвестицій, увівши в оборот інвестознавства елемент ризику, здійснив наочну кореляцію різних напрямків інвестування та обґрунтував потребу у їх диверсифікуванні, першим виявив практичну значущість процесів нормування прибутку у середовищі суб'єктів, операторів ринку фінансових капітальних вкладень. Математичний зміст економічної теорії Г. Марковіца полягає в тому, що вона базується на сукупності портфельних активів, векторів їх дохідностей та підсумкової квадратної матриці лінійних залежностей між цими векторами. Економічний зміст моделі Гаррі Марковіца – сформулювати такий набір активів у

портфелі, який би відповідав оптимальному співвідношенню між бажаним доходом та допустимим ризиком. Продовжив розвивати учення Марковіца його співробітник Уїльям Шарп, однак спрямував головним чином у русло фондового ринку, запропонувавши свою власну портфельну теорію. Головні постулати інвестиційної моделі Шарпа такі: 1) вчений вперше ввів альфа- й бета-коефіцієнти окремого виду цінних паперів – акцій; 2) на відміну від Марковіца, який акцентував на диверсифікації активів різних компаній, Шарп поставив уперше наукову задачу розподілу активів між окремими видами цінних паперів: акціями, облігаціями, депозитними та інвестиційними сертифікатами, векселями тощо; 3) автор також вдало вирішив економічну задачу розподілу капітальних активів між різними секторами та сегментами ринку (наприклад, промисловий сектор, АПК, сектор послуг).

Достатньо досконалою моделлю інвестиційного ризик-аналізу є багатофакторна система BARRA, в якій застосовується близько 70 чинників ризику, що може вплинути на рішення про інвестування. Особливістю цієї моделі є її первинне застосування до потреб американського ринку, однак за півстоліття свого існування вона давно набула інтернаціональний характер. В ній усі чинники в основному агреговані у два типи: 1) розрахункові балансові дані фінансової звітності фірм; 2) дані стану промислового ринку.

В царині набору різних методологічних моделей та підходів забезпечення інформаційної безпеки яскраво з-поміж інших виділяється так звана MSF-модель (усталене скорочення розшифровується як “Microsoft Solutions Framework”). Вона представляє собою інструктивно-методичну модель процесу розробки програмного забезпечення. У її назві є посилання на всесвітньовідому транснаціональну корпорацію “Майкрософт”, що ліцензувала цей звід вимог та норм. Стосується він найпершим чином управління персоналом (програмістами, ІТ-менеджментом), операційного менеджменту та управління проектами й програмами у сфері ІТ-технологій. Як відомо [8, с. 260], економічний проект – програма дій, заходів по здійсненню конкретного, предметного соціально-економічного задуму, наприклад добуванню корисних копалин, оновлення виробництва, випуску й продажу нових товарів. В свою чергу, технічний проект [8, с. 260] – образ наміченого до створення об’єкта, представлений у вигляді його опису, схем, креслень, розрахунків, обґрунтувань, числових показників. У нашому випадку йдеться про поєднання цих типів проектів. Зазначена функціональна модель має чітко визначену структуру. Крім того, вона опирається на спеціальну базу знань – MOF-базу (від англ. “Microsoft Operations Framework”), з якої в конкретно необхідній ситуації спеціалісти черпають відповідні дані та відомості.

До типу моделей державного управління ризиками належать моделі державного програмування економіки, моделі макроекономічного планування (клас загальних моделей), моделі макроекономічного прогнозування та моделі міжгалузевого збалансування (клас спеціальних моделей).

Комплексна модель макроекономічно-структурованого програмування має в своїй основі систему державного бюджетування і ґрунтується на

поетапній та деталізованій покроковій оцінці затрат на виконання передбачених програмою робіт, виявленні питомої структури кожної статті економічних затрат у сумарному кошторисі програми.

Інша, комплексна нормативна модель макроекономічно-структурованого програмування, передбачає застосування системи нормативів у процесі підрахунку вищезокреслених витрат. Рідше застосовують експертну модель макропрограмування, бо вона заснована на суб'єктивній оцінці масштабів та рівня ефективності ресурсокористування у процесі реалізації макроекономічної програми в цілому та окремих її пунктів й положень зокрема. Досить поширена в широких колах державних управлінців практична і спрощена програмна модель формування аналогій на основі попереднього досвіду, оскільки в ній не потрібно складати нову макроекономічну (галузеву, регіональну) програму, а використовують уже розраховані дані програми попереднього періоду, скориговані на коефіцієнт зростання продуктивності праці та з урахуванням рівня росту затрат на реалізацію відповідних видів робіт у часі (інфляція, затрати на додаткові види робіт тощо).

До моделей макроекономічного планування відносяться системна модель макроекономічного планування, балансова внутрішньогалузева модель планування, балансова міжгалuzeва модель макропланування.

Системна модель макроекономічного планування ґрунтується на ретроспективній соціально-економічній базі з урахуванням інерційності економічних процесів на регіональному та макrorівнях і носить багатоваріантний характер. Використовуючи методика управлінняського обліку користувачі цієї моделі спрямовують свої зусилля передусім на пошук дисбалансів та відхилень в планованій економічній системі, реалізуючи процедури традиційного індикативного планування. Підсумовуючи, треба наголосити, що акцент робиться на різносторонніх аспектах функціонування економічної системи. З іншого боку, прості балансові внутрішньогалузева та міжгалuzeва моделі макроекономічного планування побудовані на зовсім інших принципах і засадах. Проаналізуємо їхню суть детальніше.

Проста балансова внутрішньогалузева модель планування національної економіки націлена на побудову комплексної макроекономічної моделі ресурсовикористання і по окремих галузях. Вона базується на простому індикативному плануванні і не передбачає використання спеціальних методів математичної статистики. "Внутрішньогалузевою" модель називається тому, що в ній акцент робиться саме на окремих економічних галузях і баланс шукається саме в них. Проста балансова міжгалuzeва модель ґрунтується на обчисленні базових макроекономічних показників: валового внутрішнього продукту, системи національних рахунків, платіжного балансу, національного доходу. Спрощено, це сумарні показники розвитку національної економіки по всіх її галузях, секторах та сегментах.

Клас моделей макроекономічного прогнозування та міжгалuzeвого балансу включає змістові моделі та технічні моделі. Змістові моделі описують суть і конкретно-прикладне значення прогнозованих показників в

національному господарстві. До підкласу змістових моделей належать модель точково-інтервального прогнозування та модель прогнозування Анчишкіна-Крука. У рамках моделі точково-інтервального прогнозування Г. Тейла головне значення приділяється можливості контролю державного органу-центру прийняття соціально-макроекономічних управлінських рішень за флюєнтами, тобто значеннями змінних макроекономічних величин (наприклад, величина субвенцій, субсидій, асигнувань і т.д.). За моделлю складання прогнозу Анчишкіна-Крука передбачається покрокова реалізація процедур ресурсного, галузевого прогнозування на рівні держави та регіонів, а також складання прогнозів ринкового попиту на мезорівні.

Технічні моделі визначають постановку і процедуру реалізації математичної задачі виконання технічних операцій з прогнозування соціально-економічних явищ і процесів. Сюди відносяться факторна модель макроекономічного прогнозування та структурно-балансова матрична модель формування міжгалузевого макроекономічного балансу. Розглянемо кожен із них детально.

Висновки. Використання зарубіжної практики функціонального забезпечення управління ризиками при побудові моделі управління ризиками впровадження ІКТ показало, що моделі бувають трьох типів, кожен з яких володіє своїм інструментарієм, характерними особливостями застосування та призначенням результатів для вирішення прикладних задач розвитку національного господарства.

Література

1. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Гуштан Т. В. Економіка зарубіжних країн: підручник. Львів: Вид-во ННВК "АТБ", 2020. 183 с.
2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК "АТБ", 2019. 258 с.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК "АТБ", 2020. 161 с.
4. Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Куприянов Ю. В. Методические основы управления ИТ-проектами: учебник. М.: ИНТУИТ: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 392 с.
5. Колодійчук А. В., Чобаль Л. Ю., Молнар О. С., Данило С. І. Транснаціональні корпорації в таблицях і схемах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК "АТБ", 2020. 182 с.
6. Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю. Управление ИТ-проектами: учебное пособие. Таганрог: ЮФУ, 2016. 227 с.
7. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
8. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный

экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. 496 с.

9. Чекмарев А. В. Управление ИТ-проектами и процессами: учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. 228 с.

References

1. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Hushtan, T. V. (2020). *Ekonomika zarubizhnykh krayin [The economy of foreign countries]:* Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablyttsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]:* Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]:* Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Grekul, V. I., Korovkina, N. L., & Kupriyanov, Yu. V. (2010). *Metodicheskiye osnovy upravleniya IT-proyektami [Methodological foundations of IT project management]:* Textbook. Moscow: INTUIT: Binom. Knowledge Laboratory. [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Chobal, L. Yu., Molnar, O. S., & Danylo, S. I. (2020). *Transnatsional'ni korporatsiyi v tablyttsyakh i skhemakh [Transnational corporations in tables and diagrams]:* Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Matveyeva, L. G., & Nikitayeva, A. Yu. (2016). *Upravleniye IT-proyektami [Management of IT projects]:* Tutorial. Taganrog: SFedU. [in Russian].

7. Nozdrina, L. V., Yashchuk, V. I., & Polotay, O. I. (2010). *Upravlinnya proektamy [Project management]:* Textbook. Kyiv: Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

8. Rayzberg, B. A., Lozovskiy, L. Sh., & Starodubtseva, Ye. B. (1997). *Sovremennyy ekonomicheskiy slovar' [Modern economic dictionary].* Moscow: INFRA-M. [in Russian].

9. Chekmarev, A. V. (2018). *Upravleniye IT-proyektami i protsessami [Management of IT projects and processes]:* Tutorial. Moscow: Yurayt. [in Russian].